

EVOLUTSIYANI ISBOTLASHDA MOLEKULAR BIOLOGIYA, SITOLOGIYA, EMBRIOLOGIYA FANLARINI DALILLARI

Uraimova Xonzodabegim Mirzaaziz qizi¹

Choriyev Abdumómin Xudoyqulovich²

¹Toshkent Irrigatsiya va qishloq xojaligini mehanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, Qishloq xojaligini mehanizatsiyalash fakulteti, Qishloq xojaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki qayta ishlash

²Ilmiy rahbar: Toshkent Irrigatsiya va qishloq xojaligini mehanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti Biologiya fanlari falsafa doktiri dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492499>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Odam va boshqa turli hayvonlar o`rtasidagi farq va o`xshash belgilarni aniqlash, evolutsiya haqida ma`lumotga ega bo`lish, qiziqarli bo`lgan embriologiya fanini o`rganish uchun yordam bera olishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: Makromolekulalar, gemoglobin, mioglobin, embriologiya, sitologiya.

Evolutsiya juda ham uzoq muddatli tarixiy jarayon bo`lganligi sababli, bu jarayonni qisqa vaqt davomida kuzatishning imkoni yo`q. Masalan, yirik sistematik birliklarning hosil bo`lishi uchun juda ko`p vaqt, ko`p yillar kerak bo`ladi. Tur doirasida kechadigan evolutsion jarayonlar mikroevolutsiya deyiladi. Turdan yuqori bo`lgan sistematik guruhlarning paydo bo`lish jarayoni makroevolutsiya deb ataladi. Mikroevolutsiya qisqa muddatda yuz beradi. Shuning uchun ham uni to`g`ridan – to`g`ri o`rganish mumkin. Makroevolutsiya esa turdan yuqori bo`lgan sistematik birliklar: avlod, oila, turkum, sinf, tiplardagi evolutsion jarayonlar uzoq yillar ba`zan million yillar davomida amalga oshganligi sababli uni bevosita kuzatib ham o`rganib ham bo`lmaydi. Makroevolutsiya bilvosita dalillar yordamida aniqlanadi. Makroevolutsiyani isbotlashda bir qancha fan dalillardan foydalaniladi.

Molekular biologiya. Hujayra tuzilishida, unda kechadigan jarayonlarni energiya bilan ta`minlashda oqsillar, nuklein kislotalar, lipidlar, uglevodlar asosiy o`rinni egallaydi. Ular orasida oqsillar va nuklein kislotalar hujayra hayotida muhim o`rin tutadigan makromolekulalardir. Kelib chiqishi uzoq va yaqin bo`lgan turlarning ma`lum bir tarixiy taraqqiyot davrida makromolekulalardagi o`zgarishlarni aniqlash uchun makromolekulalarni duragaylash, oqsil molekula tarkibidagi aminokislotalarning joylashish tartibini

belgilash va boshqa yana bir qancha usullar qo'llaniladi. Molekular biologiya rivojlanishining hozirgi holati har xil turlarga mansub organizmlar DNKsidagi nukleotidlar, oqsil molekulasidagi aminokislotalar joylashishidagi o'zgarishlarni tahlil qilish va oqibatda ular orasidagi o'xshashlik va farqlarning darajasini aniqlash mumkinligini ko'rsatib bermoqda.

Odam eritrotsitlardagi gemoglobin oqsili o'zaro o'xshash ikkita a va ikkita b zanjirdan tashkil topgan. A zanjirning har biri 141 tadan, b zanjirning har bir zanjiri 146 tadan aminokislota qoldig'idan iborat. Gemoglobinning α va β zanjirlari o'zaro farq qilinsa ham, ulardagi aminokislotalarning joylanish izchilligi bir- biriga o'xshash. Bu holar gemoglobin α va β zanjirlari tarixiy jarayonda yagona polipeptid zanjir divergensiyasi natijasida paydo bo'lganligidan dalolat beradi. Organik olamning tarixiy taraqqiyotida turli hayvon guruhlariga mutatsion o'zgaruvchanlik tufayli a va b zanjirda ham aminokislotalar almashinuvi sodir bo'lgan.

Odam va boshqa hayvonlar gemoglobin zanjiridagi aminokislotalar tarkibidagi farq bo'yicha (V. Grant bo'yicha)

Turlar	Farqlar a zanjir	sonib zanjir
Odam – shimpanze	0	0
Odam- gorilla	1	1
Odam- ot	18	25
Odam- echki	20-21	28-23
Odam – sichqon	16-19	25
Odam- quyon	25	14

Odam va boshqa organizmlarning S sitoxromi aminokislotalar tarkibidagi farq (V. Grant bo'yicha)

Turlar	Farqlar soni
Odam- makaka	1
Odam- ot	12
Odam- kaptar	12
Odam- ilon	14
Odam- baqa	18
Odam- akula	24
Odam – drozofila	29
Odam-bug`doy	43

Odam- neyspora

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, odam va odamsimon maymunlar gemoglobini aminokislotalar izchilligi bo'yicha deyarli o'xshash, lekin odam bilan sutemizuvchi hayvonlarning boshqa turkumlari orasidagi farq juda katta bo'lib, 14-33 ga teng. Shunga o'xshash ma'lumotlar odam va drozofilla bilan boshqa organizmlarning sitihrom S oqsilining aminokislotalar raekibini taqqoslanganda ham ko'zga tashlanadi.

Sitologiya. O'simlik, hayvon, odam tanasi hujayralardan tashkil topgan. Barcha tirik mavjudot tana tuzilishidagi bunday o'xshashlik ular bir tarmoqdan kelib chiqqanligini isbotlovchi dalil hisoblanadi. O'simlik, hayvon, odam hujayralarida membrana, sitoplazma, yadro, sitoplazmatik organoidlar: endoplazmatik to'r, ribosoma, mitoxondiriyalar, Golji apparatining borligi, barcha tirik mavjudodlarda genetic kodning bir xilligi ham organic olam turli hil vakillaridan kelib chiqishi birligidan dalolat beradi.

Embriologiya. Barcha ko'p hujayrali hayvonlar o'z shaxsiy rivojlanishini zigota ya'ni urug'langan tuxum hujayradan boshlaydi. Zigotaning bo'linishi, murtakning ikki, uch qatlamli holati, uning varaqlaridan turli organlarning hosil bo'lishi kuzatiladi. Embrionning rivojlanishdagi o'zaro o'xshashlik, ayniqsa, bir tip yoki sinfga mansub hayvonlarni o'zaro taqqoslaganda ko'zga yaqqol tashlanadi.

Masalan, umurtqali hayvonlar sinfi: baliqlar, suvda hamda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sutemizuvchilar embrional rivojlanishining boshlang'ich davrlarida bir biriga juda o'xshash bo'lib, ularning bosh, tana dum, tomoqlari yonida Jabra yoriqlari bo'ladi. Embrion rivojlangan sari turli sinfga kiruvchi hayvonlar o'rtasidagi o'xshashlik kamaya boradi.

Xulosa: gorilla bilan odam embrioni dastlab o'xshash bo'lsada, embrional rivojlanishning keyingi davrlarida odam embrionida peshona, gorilla embrionida esa jag' oldinga bo'rtib chiqqanligini ko'rish mumkin. Har bir hayvonning embrional rivojlanishda oldin katta, pirovordida esa kichik

sistematik birliklarga hos belgilar rivojlanadi. Boshqacha aytganda, embrional rivojlanishda tarixiy rivojlanishning qisqacha takrorlanishi hamda belgilarning umumiylikdan hususiylikka tomon ajralishin ro`y beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. <https://kun.uz/uz/biologiya-embriologiya>
2. A. G`ofurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O. Ishankulov, M. Umaraliyeva, I. Abdurahmonova "Biologiya" 10-sinf
3. Embriologiya kitobi